

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ И ОРОСИТЕЛЬНЫХ ВОД ОРОШАЕМОЙ ЗОНЫ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Чембарисов Э.И.¹, Реймова Г.Б.¹, Баллиев А.И.²

1. ¹Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, Ташкент,
Узбекистан

2. ²Международный центр стратегических разработок (I-SCAD), Ташкент, Узбекистан

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465040>

Аннотация. В статье выполнена оценка современного состояния грунтовых и оросительных вод орошаемой зоны административных районов Республики Каракалпакстан. Эти данные необходимы для обоснования рационального использования ресурсов грунтовых и оросительных вод республики. Исследование основано на данных гидрогеолого-мелиоративного мониторинга и материалах мелиоративной экспедиции за 2019–2025 гг. Проанализированы показатели уровня залегания, минерализации и химического состава грунтовых вод, объемы водозабора на орошение, минерализация оросительных и коллекторно-дренажных вод, а также параметры современного водно-солевого баланса территории. Полученные результаты отражают современное гидрогеолого-мелиоративное состояние орошаемых территорий и могут быть использованы при совершенствовании системы управления водными ресурсами, эксплуатации коллекторно-дренажных систем и разработке мероприятий по улучшению мелиоративного состояния земель Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: Республика Каракалпакстан, орошаемые земли, грунтовые воды, оросительные воды, минерализация, гидрохимический состав, водно-солевой баланс, коллекторно-дренажный сток, гидрогеолого-мелиоративный мониторинг.

Введение. Геологическое строение дельты Амударьи на территории Каракалпакии состоит из многих видов и типов отложений мелового, третичного и четвертичного периодов. Меловые отложения имеют место на правом берегу реки. Третичные отложения встречаются у Тюямуюн, Кызыл кумов, Устюрта и в других районах в виде отложений красных и красно-желтых глин. Четвертичные отложения широко распространены повсеместно на территории современной и формирующейся дельты р. Амударьи и состоят из песков, супесей, суглинков и глин, приносимых водой. Эти отложения имеют сравнительно хорошую водопроницаемость, рыхлость строения, неустойчивость к процессам разлива. Четвертичные отложения являются объектом мелиорации в которых формируются грунтовые воды и их режим. Сложность геологического строения дельты р. Амударьи, наличие и хозяйственное использование орошаемых земель в дельте обуславливают особенности её гидрогеологических условий формирования режима грунтовых вод. В плане проведения гидрогеологического

мониторинга большой практический интерес вызывает анализ минерализации и состояния грунтовых и оросительных вод за многолетие [1-7].

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что грунтовые и коллекторно-дренажные воды влияют на мелиоративное состояние орошаемых земель и при малой минерализации могут быть использованы повторно для орошения, считаем, что данная проблема является актуальной и полезной для специалистов водного хозяйства данного региона.

Целью исследования являлось обобщение данных по состоянию грунтовых и оросительных вод орошаемой территории республики в административных районах за 2019–2023 гг., а также оценка современного водно-солевого баланса орошаемой зоны за 2025 г.

В основные задачи входили анализ многолетних изменений уровня грунтовых вод, сезонной минерализации, химического состава, объемов водозабора и коллекторно-дренажного стока во всех районах республики.

Результаты и их обсуждение.

Современное состояние уровня залегания, минерализации и химического состава грунтовых вод. На орошаемой площади размером 515,3 тыс.га грунтовые воды на глубине 0-1 м занимают 7,8 тыс. га; 1-1,5 м – 48,9 тыс.га; 1,5-2 м - 267,8 тыс. га; 2-3 м – 120,9 тыс.га; 3-5 м – 66,9 тыс.га; более 5 м – 2,25 тыс.га.

Минерализация грунтовых вод изменяется следующим образом: 0-1 г/л занимает 2,7 тыс. га; 1-3 г/л занимает 439,7 тыс. га; 3-5 г/л – 72,8 тыс. га; 5-10 г/л - 6,06 тыс. га и более 10 г/л – 0,3 тыс.га.

Проведенный анализ ежемесячных изменений уровня грунтовых вод в административных районах республики за 2019-2023 гг. показал, что наиболее близко к поверхности земли грунтовые воды расположены в Тахиаташском (175 см), Амударьинском (187 см), Берунийском районах (188 см), а наибольшая глубина грунтовых вод наблюдается в Чимбайском(297 см), Тахтакупырском (335 см), Бузатауском (377 см), Муйнакском районе(533).

Анализ изменения минерализации грунтовых вод в административных районах Республики Каракалпакстан в 2019-2023 гг., в г/л, показал, что наименьшие величины минерализации наблюдаются в Берунийском-2,57 г/л, Элликалинском-2,60 г/л, Амударьинском-2,62 г/л, Нукусском районах-2,64 г/л, при этом их преобладающий химический состав хлоридно-сульфатный-магниевно-натриевый, а наибольшие величины минерализации наблюдаются в

Тахтакупырском-3,00 г/л, Бозатауском-3,09 г/л, Чимбайском-3,31 г/л, Муйнакском районах-5,54 г/л, при этом их преобладающий состав хлоридно-сульфатный-натриево-магниевый состав (ХС-НМ). Анализ имеющихся данных гидрогеолого-мелиоративной обстановки по динамике грунтовых вод на орошаемых землях показал, что высокие уровни грунтовых вод наблюдаются в мае и сентябре, в период интенсивных оросительных поливов, по окончании поливов происходит некоторое падение уровня;

Современные сведения водно-солевого баланса орошаемой зоны Республики Каракалпакстан за 2025 г.

Сведения о современных величинах объемов водозабора на орошение и коллекторно-дренажного стока приведены в табл. 1

Таблица 1

Современный водно-солевой баланс орошаемой зоны в районах Республики Каракалпакстан за 2025 г.

(составлена авторами по данным мелиоративной экспедиции)

РАЙОНЫ	Приходная часть		Поступления солей, в тыс.т	Расходная часть			Вынос солей, в тыс.т	Изменение количества солей, в тыс.т
	суммар. водозабор на орошение, в млн.м ³	минерализация оросительной воды, в г/л		сток дренаж. Сбросных, вод млн.м ³		минерализация дренажно-сбросных вод, г/л		
				млн.м ³	км ³			
1	2	3	4	5		6	7	8
Турткуль	505,6	0,864	436,7	159,5	0,159	3,86	615,8	-179,1
Элликкала	698,9	0,878	613,3	241,4	0,241	3,53	851,4	-238,2
Беруний	484,8	0,875	424,3	163,1	0,163	4,68	763,4	-339,1
Амударья	698,9	0,878	613,3	241,4	0,241	3,53	851,4	-238,2
Ходжейли	335,2	0,881	295,3	85,5	0,086	4,35	372,4	-77,0
Шуманай	414,8	0,896	371,6	111,7	0,112	4,02	449,3	-77,7
Тахиаташ	130,2	0,898	116,9	48,2	0,048	4,19	202,3	-85,3
Канлыкуль	359,7	0,903	324,7	97,3	0,097	4,16	404,8	-80,2
Кунград	445,3	0,920	409,7	158,5	0,158	4,21	667,6	-257,9
Нукус	422,2	0,904	381,8	141,5	0,142	3,56	504,0	-122,3
Кегейли	524,7	0,914	479,6	148,8	0,149	5,30	788,3	-308,7
Чимбай	460,5	0,980	451,2	134,6	0,135	3,64	489,7	-38,5
Караузяк	443,2	0,901	399,5	119,0	0,119	4,02	477,6	-78,1
Тахтакупыр	385,6	0,899	346,7	105,3	0,105	3,68	387,9	-41,2
Бозатау	173,5	0,930	161,4	49,8	0,050	3,55	176,6	-15,2
Муйнак	107,2	0,839	89,9	35,8	0,036	3,73	133,7	-43,7
В итоге:	6590,5	0,897	5915,9	2041,1	0,128	4,00	8136,2	-138,8

Проведенный анализ выявил значительную территориальную неоднородность показателей водопользования. Наибольшие объемы водозабора

на орошение отмечены в Элликалинском и Амударьинском районах-698,9 млн.м³, Кегейлийском-524,7 млн.м³ и Турткульском-505,6 млн.м³ районах, минимальные — в Муйнакском-107,2 млн.м³ и Тахиаташском 130,2 млн.м³ районах.

Минерализация оросительных вод изменяется в пределах 0,839–0,980 г/л (в среднем 0,897 г/л), что характеризует их как слабоминерализованные. Максимальная минерализация отмечена в Чимбайском районе, минимальная — в Муйнакском.

Объем коллекторно-дренажного стока изменяется от 35,8 млн.м³ в Муйнакском районе до 241,4 млн.м³ в Элликалинском и Амударьинском районах. Минерализация КДС-вод составляет 3,53–5,30 г/л, значительно превышая минерализацию оросительных вод; максимальное значение отмечено в Кегейлийском районе.

Расчеты солевого баланса показали преобладание отрицательных значений изменения количества солей во всех районах, что указывает на превышение их выноса коллекторно-дренажными водами над поступлением с оросительной водой. Наиболее интенсивный солевойнос отмечен в Берунийском, Кегейлийском и Кунградском районах. В целом по республике изменение количества солей составило –138,8 тыс. т, что свидетельствует о преобладании процессов коллекторно-дренажного солевыноса и тесной взаимосвязи водопотребления, состояния КДС и водно-солевого режима орошаемых земель.

Заключение:

- в статье выполнена оценка современного состояния грунтовых и оросительных вод орошаемой зоны административных районов Республики Каракалпакстан. Эти данные необходимы для обоснования рационального использования ресурсов грунтовых и оросительных вод республики. Исследование основано на данных гидрогеолого-мелиоративного мониторинга и материалах мелиоративной экспедиции за 2019–2025 гг.;
- повторное использование грунтовых и коллекторно-дренажных вод для орошения в широком масштабе ограничено вследствие их преобладающего хлоридно-сульфатного состава, способного вызывать хлоридное засоление, магниевое и натриевое осолонцевание орошаемых почв.
- полученные результаты отражают современное гидрогеолого-мелиоративное состояние орошаемых территорий и могут быть использованы при совершенствовании системы управления водными ресурсами, эксплуатации

